

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILIMIIY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĜÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWĜA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍĜÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atlı respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

Reymbaeva G.K. РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	106
Panabergenova J.T. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	113
Kadirbaev A.S. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА	122
Shinibekov A.T. МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛИ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ҲЭМ СУДЛАЎЛЫЛЫҒЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	126
Hojamuratov D.B., Adilxanova A.A. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	132
Saparbaev D.A. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	137
Yuldashev U.U., Shamsheva Z.K. MEHNAT QONUNCHILIGINING INSTITUTSIONAL RIVOJLANISHI VA BIZNES SUBEKTLARINING HUQUQIY MUNOSABATLARI	141
Ayapbergenova G.P. “MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”	147
Aymuratova N.T. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА.	155
Sadullayev M.A. NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	160
Kutlimuratova D.Sh. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI YONDASHUVLARI	166
Dauletbayeva A.B., Sarsenbaeva A.T. MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH	176
Xusanova A.A. QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI	182
Sharibaeva S.O. MIYNET PENEN DÚZETIW JAZASÍNÍN ORÍNLANÍWÍ	189

MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH

Dauletbaeva Aynur Baxramovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Yuridika fakulteti 3-bosqich talabasi

E-mail: dawletbaevaaynur0@gmail.com

Sarsenbaeva Aynura Tenelbay qizi,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,

Yuridika fakulteti 3-bosqich talabasi,

E-mail: aynurasarsenbaeva.101@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqola orqali siz asosiy va qo‘shimcha jazo sifatida tayinlanishi mumkin bo‘lgan muayyan huquqdan mahrum qilish tarzidagi jazo haqida bilib olasiz. Shaxsni muayyan huquqdan mahrum qilish sud tomonidan tayinlangan muddat davomida aybdorning korxonalarida, muassasalarda yoki tashkilotlarda u yoki bu mansabni egallashini yoxud u yoki bu faoliyat bilan shug‘ullanishini taqiqlashdan iborat jazo turidir. Ana shunday mansab yoki faoliyatning turi sud tomonidan ayblovluk hukmida ko‘rsatiladi. Shuningdek maqolada Germaniya davlatida muayyan huquqdan mahrum qilish jazosining mazmuni haqida keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Muayyan huquqdan mahrum qilish, aosiy jazo, qo‘shimcha jazo, Jinoyat Kodeksi, prinsip, mansab.*

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi adolatni, qonun ustuvorligini ta’minlash, insonlarning, fuqarolarning, shu qatori davlatning ham manfaatlarini himoya qilish uchun xizmat qiladi. Agarda shularning ichidan birortasi buzilgan yoki zarar yetkazilgan taqdirda O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksiga muvofiq jazoga tortiladi. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi 43-moddasida jazo tizimi ko‘rsatilgan. Jazo tayinlash vaqtida sud yuz bergan barcha vaziyatlarni inobatga olgan holda qonuniylik, insonparvarlik, odillik va javobgarlikning muqarrarligi prinsiplariga qat’iy amal qiladi. Ushbu prinsiplar

odil sud qarorini chiqarishga xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 8, 54-moddalari mazmuniga ko‘ra, jazo adolatli bo‘lishi uchun — har bir holatda individual tayinlanishi, jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasiga, aybdorning shaxsiga, shuningdek jazoni yengillashtiruvchi va og‘irlashtiruvchi holatlarga muvofiq bo‘lgan holda tayinlanishi kerak.

Jinoyat sodir etishda aybli deb topilgan shaxslarga nisbatan quyidagi asosiy jazolar qo‘llanilishi mumkin:

- a) jarima;
- b) muayyan huquqdan mahrum qilish;
- b1) majburiy jamoat ishlari;
- v) axloq tuzatish ishlari;
- g) xizmat bo‘yicha cheklash;
- d1) ozodlikni cheklash;
- e) intizomiy qismga jo‘natish;
- j) ozodlikdan mahrum qilish;
- z) umrbod ozodlikdan mahrum qilish

Jazolarni o‘ziga xos xususiyatlari va boshqa holatlarini e‘tiborga olib asosiy va qo‘shimcha jazolarga ajratishimiz mumkin. Yuqorida keltirilgan jazo tizimi asosiy jazolar guruhiga mansub. Asosiy jazolar - jinoyat sodir etishda aybli deb topilgan shaxsga nisbatan qo‘llanadigan jazo turlari. Qo‘shimcha jazolar-asosiy jazoga qo‘shimcha holda tayinlanadigan jazo turlari bo‘lib, harbiy yoki maxsus unvondan mahrum qilish tariqasidagi qo‘shimcha jazo Jinoyat Kodeksi 52-moddasida ko‘rsatilgan hollardagina qo‘llanilishi mumkin. Muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi qo‘shimcha jazo shaxs aybdor deb topilgan Jinoyat kodeksi Maxsus qismi moddasi sanksiyasi doirasida tayinlanadi. Agar muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jazo O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismi moddasi sanksiyasida nazarda tutilmagan bo‘lsa, u JK 45-moddasida belgilangan asoslar va doirada, qabul qilingan qaror hukmida asoslantirilgan holda qo‘llanilishi mumkin [2].

Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosining o‘ziga xos xususiyati shundaki, mazkur jazo turi ham asosiy, ham qo‘shimcha jazo turi sifatida qo‘llanilishi mumkin. Muayyan huquqdan mahrum qilish jinoyat sodir etilishining oldini olish bilan birga, jazo muqarrarligi frakciyasini amalga oshirishga yo‘naltirilgan. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi 45-moddasida belgilab o‘tilgan. Shaxsni muayyan huquqdan mahrum qilish sud tayinlagan muddat davomida aybdorning korxonalar, muassasalar yoki tashkilotlarda u yoki bu mansabni egallashini yoxud u yoki bu faoliyat bilan shug‘ullanishini taqiqlashdan iboratdir. Ana shunday mansab yoki faoliyatning turi sud tomonidan ayblov hukmida ko‘rsatiladi [3]. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi yuqorida aytganimizdek, asosiy va qo‘shimcha jazo tariqasida tayinlanishi mumkin bo‘lib, aybdor shaxsning mansabi yoki ish faoliyati bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan jinoyatni sodir etganligi uchun asosiy jazo tariqasida tayinlanganda – bir yildan besh yilgacha muddatga, qo‘shimcha jazo tariqasida tayinlanganda – bir yildan uch yilgacha muddatga tayinlanishi belgilangan. Muayyan huquqdan mahrum etish muddatli jazo chorasi bo‘lib, uning mohiyati nafaqat mahkumni muayyan vazifalarni bajarishdan chetlatishdan, balki uni hukmda belgilangan muddat davomida u yoki bu lavozimlarni egallash huquqidan mahrum qilish yoxud u yoki bu faoliyat bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilishdan iborat. Shuningdek, uni hukm bilan belgilangan muddat davomida u yoki bu lavozimlarni egallash yoxud u yoki bu faoliyat turi bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum etishdan ham iborat bo‘ladi, buning maqsadi uni tegishli lavozim yoki faoliyat bilan shug‘ullanish bilan bog‘liq bo‘lgan yangi shunga o‘xshash jinoyatni sodir etish imkoniyatidan amalda mahrum etishdir [4]. Agar da, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi aybdorga asosiy jazo tariqasida qo‘llanilmagan bo‘lsa, bunday jazo sud tomonidan Jinoyat Kodeksi Maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan har qanday turdagi jazoga qo‘shimcha jazo tariqasida tayinlanishi mumkin. Muayyan huquqdan mahrum

qilish jazosi ozodlikdan mahrum qilish, intizomiy qismga jo‘natish jazolariga qo‘shimcha jazo sifatida tayinlangan bo‘lsa, asosiy jazoning butun muddatiga, bundan tashqari sud hukmi bilan tayinlangan muddatga joriy etiladi. Bu jazo boshqa asosiy jazolarga qo‘shimcha jazo tariqasida tayinlanganda va mahkum shartli hukm qilinganda uning muddati hukm qonuniy kuchga kirgan vaqtdan boshlab hisoblanadi [5].

Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosining yana bir o‘ziga xos xususiyati shundaki, mazkur jazo turini tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan shaxslarga nisbatan tadbirkorlik bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilish mumkin emas. Lekin ayrim holatlarda tadbirkorlik faoliyati cheklanishi mumkin, ya’ni sodir etilgan hodisa odam o‘lishiga olib kelgan yoxud boshqa og‘ir oqibatlar yuz bergan taqdirda tadbirkorlik faoliyatini cheklash bo‘yicha muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi.

Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi xalqaro davlatlarda ham qo‘llaniladi. Bu esa yana bir marta O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligining xalqaro hujjatlarga mosligini bildiradi. Germaniyada ham muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi mavjud bo‘lib, ammo u boshqa nomlarda qo‘llaniladi. Bu jazo shaxsning ayrim huquq va imkoniyatlarini vaqtincha yoki butunlay cheklashga qaratilgan jazo turidir.

Germaniya Jinoyat kodeksida bu jazoning bir nechta ko‘rinishi uchraydi. Birinchidan, mansabdan mahrum qilish — davlat xizmatchisi jinoyat sodir etsa, u lavozimidan chetlatiladi va kelajakda davlat xizmatida ishlash huquqidan ham mahrum bo‘ladi.

Ikkinchidan, haydovchilik huquqidan mahrum qilish bilan bog‘liq turi keng tarqalgan. Bu holatda shaxs mast holda transport boshqarganida yoki yo‘l qoidalarini og‘ir buzganida, sud uni 1 oydan 6 oygacha haydovchilik huquqidan mahrum qilishi mumkin.

Uchinchidan, kasb bilan shug‘ullanishni taqiqlash jazosi mavjud bo‘lib, agar jinoyat ma’lum kasb faoliyati bilan bog‘liq bo‘lsa, masalan, shifokor,

o‘qituvchi yoki moliya sohasi vakili jinoyat sodir etsa, sud unga o‘z kasbi bilan shug‘ullanishni taqiqlashi mumkin. Muayyan huquqdan mahrum qilishning bu turi 1 yildan 5 yilgacha yoki ayrim hollarda umrbodga tayinlanadi [6]

Shunday qilib, Germaniyada “muayyan huquqdan mahrum qilish” atamasi bevosita ishlatilmasa ham, mazmunan unga teng bo‘lgan jazolar mavjud. Ular shaxsning jamiyatda muayyan huquq va lavozimlardan foydalanish imkoniyatini cheklash orqali jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo‘lsak, mazkur jazo turi O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksida belgilangan jazo tizimiga kiradi. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi asosiy va qo‘shimcha jazo tariqasida qo‘llaniladi. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosining e‘tirof etilishi lozim bo‘lgan xususiyati agar shaxsning sodir etgan jinoiy qilmishi odam o‘limiga, boshqa og‘ir oqibatlarga olib kelmagan bo‘lsa tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilishi mumkin emas. Shuningdek, Germaniyada ham muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi bo‘lib, u bir nechta turlarda qo‘llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi. 43-modda.
<https://lex.uz/docs/-111453>
2. "Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining Qarori. 03.02.2006.
<https://lex.uz/docs/-1455976>
3. S.R.Xasanboyev. "Muayyan huquqdan mahrum qilishga nimalar kiradi?". Maqola. 23.01.2025.
<https://toshkentvil.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=73591>
4. M.H.Rustambayev. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksiga sharhlar.

Umumiyqism.Toshkent."Adolat".2016.347bet.<https://drive.google.com/file/d/1Vdl7uZ4s5xDEz7oWhXM9RVDDQagfemHn/view>

5. Kolmakov Ivan. Asirdinov Sirojiddin. "Asosiy va qo‘shimcha jazo sifatida muayyan huquqdan mahrum qilish institutining tahlili". Maqola. [file:///C:/Users/user/Downloads/ZDIF+0812%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/ZDIF+0812%20(1).pdf)

6. Germaniya Jinoyat Kodeksi. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html . 45, 51, 70-moddalar.

7. Dauletnazarovna, Dosnazarova A., and Abdreyimov Y. Turdibaevich. "Comparative Legal Analysis Of Loan Agreements And Gratuitous Use – Loans." European Journal of Research Development and Sustainability, vol. 2, no. 5, 2021, pp. 68-70, doi:10.17605/OSF.IO/3WFCU.